

**КОНФЛІКТ В НАГІРНОМУ КАРАБАХУ
ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ**

Чмихало Григорій Григорович

магістр історичних наук
військова частина А1314
м. Дніпро. Україна

Квятковський Роман Володимирович

магістр соціальної роботи
військова частина А1277
м. Львів. Україна

Анотація: Розглянуто історію Вірмено-Азербайджанського конфлікту від витоків до подій сучасності. Особливу увагу було приділено другій Вірмено-Азербайджанській війні 2020 року.

Ключові слова: Вірменія, Азербайджан, Конфлікт, Нагірний Карабах, Радянський Союз, Війна.

Актуальність теми обумовлена тим, що на сучасному етапі Вірмено-Азербайджанський конфлікт зазнав динамічних змін, а розвиток подій і ситуація, яка склалася на Кавказі в результаті Другої карабаської війни, не може залишитися поза увагою.

Витоки конфлікту лежать у намаганні політичних еліт трьох південно-кавказьких народів відновити державність після розвалу Російської імперії та виходу Радянської Росії з Першої світової війни через сепаратний мир із Німеччиною. У майбутніх етнічно змішаних столицях - Єревані та Баку точилася боротьба за політичне домінування, яка часто мала етнічно-релігійне забарвлення і відповідно супроводжувалася етнічними чистками нелояльного населення. Крім внутрішньополітичних процесів, актуальним залишався конфлікт з Османською імперією, союзницею Німеччини, яка намагалася повернути території, на які претендувала також новостворена вірменська

держава. Цей конфлікт вилився у вірмено-турецьку війну, яка загострилася після початку турецьких визвольних змагань під проводом Мустафи Кемалю Ататюрка. Відносини між вірменським і турецьким народами були вкрай напружені через участь вірменських підрозділів у війні проти Порту на боці Росії, а також через геноцид й депортацію вірмен в Османській імперії в період 1915-16 років [4].

Насильницький характер конфлікту, факти масових убивств, етнічних чисток і переселень призвів до сегрегації населення з обох боків у місцях змішаного проживання, що було призупинено після насильницької більшовизації Азербайджану та Вірменії у 1920 році. Москва, виходячи зі своїх власних міркувань і тиску місцевих комуністичних еліт, визначила компромісні кордони між двома радянськими республіками, де частина спірних територій відійшли Вірменії, а частина Азербайджану. Відповідно Нагірний Карабах став автономною областю у складі Азербайджану.

У радянські часи Москва тривалий час успішно стримувала цей конфлікт і попереджала його насильницькі прояви. Починаючи із середини 1960-х років, вірменська політична та культурна еліта, в тому числі за межами країни, проводить інформаційні кампанії та актуалізує питання визнання факту геноциду вірменського народу, і після серії масових демонстрацій у Єревані Москва санкціонує інформаційну політику, яка закріплює геноцид як один із легітимних стовпів вірменської ідентичності [1, 3].

На початку перебудови в Радянському Союзі суперечності і протиріччя, які успішно довгий час локалізувалися і стримувалися, починають розростатися до рівня політичного конфлікту, який має всі ознаки ірредентизму - вимоги вірмен щодо передачі Нагірного Карабаху до складу Вірменії через начебто утиски вірменського населення, утворення політичної організації «Комітет Карабах», яка сформулювала і представляла ці вимоги.

Політичний конфлікт на фоні погіршення соціально-економічних умов та рішення позачергової сесії місцевих народних депутатів щодо передачі Нагірного Карабаху до Вірменської РСР у лютому 1988 року швидко переріс у

насильницький, до якого масово долучилися широкі верстви обох республік. Він супроводжувався етнічними чистками, погромами та масовими зіткненнями в місцях змішаного проживання населення двох республік. Москва, вважаючи вимоги вірмен «націоналістичним проявом», підтримувала дії офіційного Баку, запровадивши в районі режим надзвичайного стану. Після розпаду Радянського Союзу між новоутвореними державами розпочався військовий конфлікт, гаряча фаза якого завершилася у 1994 році поразкою Азербайджану і втратою близько 20% території [6].

Статус «замороженого» конфлікту в Нагірному Карабаху до вересня 2020 року був умовним і фактично не відповідав дійсності. Найбільше зіткнення останніх років відбулось у квітні 2016 року, зі спорадичним інцидентами (перестрілками) на регулярній основі. У липні 2020 року озброєне протистояння Азербайджану та Вірменії відбулося не на ділянці навколо Нагірного Карабаху, а на безпосередньому кордоні двох держав, що стало сигналом до розширення зони протистояння. Роки «замороженого» статусу фактично призвели до акумуляції фрустрації та ненависті, побудови структурованого інформаційного поля, мілітаризації сторін, появи двох поколінь людей, які жили тільки в умовах конфлікту, а отже бачили в іншій стороні лише образ жорсткого ворога. Фактично уряди Вірменії та Азербайджану опинилися в останні 20 років у певному замкнутому колі: коли суспільство було готове до компромісів, через власні політичні амбіції на них не готова була влада; коли влада почала шукати компроміси, вже обидва суспільства були налаштовані таким чином, що будь-які поступки сприймаються лише як зрада.

Оцінка сил і засобів сторін перед черговою ескалацією Вірмено-Азербайджанського конфлікту.

Станом на кінець вересня 2020 року, на момент початку чергової ескалації, сили двох країн були дуже нерівними. Азербайджан мав і кількісну, і якісну військову перевагу над Вірменією та «Армією оборони Карабаху (Арцаху)».

Передусім Вірменія поступалась кількістю населення: понад 3 млн осіб проти 10 млн в Азербайджані. Відповідно, у неї також був менший мобілізаційний резерв. ВВП Вірменії (2020 рік) становив \$10 млрд, натомість Азербайджану - \$47 млрд; оборонні бюджети країн - \$600 млн і \$2,3 млрд відповідно. Від 2010 року між Вірменією та Російською Федерацією діяла угода про спільне командування ППО, на території країни розміщено російські військові бази (Гюмрі й Еребуні) [1].

Збройні сили Азербайджану. Станом на початок 2020 року Збройні сили Азербайджану налічували близько 130 тисяч осіб. Оснащення азербайджанської армії серйозно оновилося в останні роки, в тому числі завдяки масовим поставкам з Росії, України Ізраїлю та Білорусі. Зокрема, в 2010-2014 роках були отримані 100 танків Т-90С, 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 «Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 18 РСЗО 9А52 «Смерч», 18 важких вогнеметних систем ТОС- 1А «Солнцепек», а також 300 ПЗРК «Ігла-С» з боєкомплектom у 1500 ракет. Крім того, азербайджанська армія отримала з Росії серйозний комплект інженерно-саперної техніки та обладнання [3].

Війська ППО отримали з Росії два дивізіони зенітної ракетної системи С-300 ПМУ-2 «Фаворит» і кілька батарей зенітного комплексу «Тор-М2Е». Азербайджанські ВПС отримали 60 транспортних вертольотів Мі-17 (частина з яких може застосовувати протитанкові ракети ізраїльського виробництва) і 24 ударних гелікоптери Мі-35М.

Сухопутні війська Азербайджану організаційно зведені в п'ять армійських корпусів - всього 23 мотострілкові бригади. У центральному підпорядкуванні знаходяться окрема артилерійська бригада, бригада РСЗВ та протитанковий полк. 2-й і 3-й корпуси знаходяться безпосередньо на кордонах Нагірного Карабаху, 1-й корпус розгорнутий в околицях Євлаха і Гянджі, 4-й корпус сконцентрований в районі Баку, а 5-й обороняє Нахічеванський ексклав.

Сухопутні війська мають у своєму розпорядженні приблизно 450 танків, з яких тільки 100 - відносно сучасні Т-90С, решта - Т-72А і Т-72М1, отримані у спадок від СРСР, а також куплені в Росії, Білорусі та Україні. Деяка частина

парку Т-72-х модернізована ізраїльською фірмою Elbit за схемою, близькою до грузинського Т-72SIM-1 [8].

В армії є 200 БМП-1/2/3 і БМД-1, а також понад 450 бронетранспортерів БТР-70, 70 БТР-80А і понад 300 БТ-ЛБ. Ще близько 200 одиниць бронетехніки є у внутрішніх військах.

Артилерія азербайджанської армії має в своєму розпорядженні приблизно 120 САУ - причому, крім 122-мм 2С1 «Гвоздика», в наявності 12 штук 203-мм 2С7 «Піон», отриманих з України та Білорусі. Буксирувана артилерія представлена приблизно 250 одиницями 122-мм гаубиць Д-30. Велику увагу Баку приділяв розвитку реактивної артилерії. На озброєнні знаходяться близько 250 РСЗВ радянського, турецького та ізраїльського виробництва (включаючи «Смерчі» та «Урагани» поставлені з Росії та України). Є понад 1200 мінометів, в основному 120-мм 2Б11 «Сані» і ПМ-38, а також 82-мм 2Б14 «Піднос» [3].

Протитанкові засоби, крім 100-мм гармат МТ-12 «Рапіра», нараховують приблизно 100 ПТРК «Корнет», отриманих з Росії в 2010 році, до 300 інших комплексів, включаючи застарілі радянські, деяку кількість ізраїльських «Spike». Є також 10 самохідних протитанкових установок «Хризантема-С», переданих з Росії влітку 2015 року. У розпорядженні Азербайджану є три пускові установки оперативно-тактичних ракет 9К79-1 «Точка-У», що надійшли з України після 2010 року. Серед сучасних систем, що є на озброєнні Азербайджану, варто згадати безпілотні апарати, в тому числі, ударні.

Основу винищувальної авіації ВПС Азербайджану становлять 16 літаків МіГ-29 і МіГ-29УБ, отриманих з України в 2007-2012 роках, 30 штурмовиків Су-25 і кілька фронтових бомбардувальників Су-24.

Також є від 20 до 30 навчально-бойових літаків L-29 і L-39 і два транспортні літаки Іл-76. Вертольоти представлені приблизно півсотнею ударних машин (Мі-24 і новими Мі-35М), більш ніж 70 транспортними Мі-8/17 та декількома легкими Мі-2 [8].

Збройні сили Вірменії і Нагірного Карабаху. Станом на початок 2020 року сумарна чисельність вірменських і карабаських сил становила близько 70

тисяч осіб. При цьому Вірменія об'єктивно поступається своєму суперникові в оснащеності сучасною технікою.

Так в розпорядженні Вірменії і невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки є понад 400 танків, але модернізованих Т-72 серед них - буквально одиниці. Найбільш серйозним є розрив в параметрах та кількості бойових броньованих машин інших класів - БТР і БМП. В цілому вірменські сили мають у своєму розпорядженні приблизно 500 броньованих машин, проте найсучасніші з них - це БМП-2 та БТР-80 [4].

Власних коштів на закупівлю сучасних озброєнь Єреван майже не має, а тому техніка з Росії в основному надавалась в кредит або в рамках співпраці в рамках Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Зокрема, в лютому 2016 року Москва виділила Єревану кредит в \$200 млн на закупівлю озброєнь, в рамках якого Вірменія отримала важкі РСЗВ «Смерч» з боєприпасами, переносні зенітно-ракетні комплекси «Голка-С», комплекс пасивної радіотехнічної розвідки «Автобаза-М», важкі реактивні вогнеметні системи ТОС-1А «Солнцепек», броневих автомобілі «Тигр», протитанкові ракетні комплекси «Конкурс-М», протитанкові гранатомети РПГ-26, стрілецьке озброєння, двигуни і приціли для танків Т-72 і бойових машин піхоти, засоби зв'язку, різну інженерну техніку і вантажні автомобілі «КамАЗ» [3].

Коротка хронологія та особливості бойових дій в ході Другої війни у Нагірному Карабаху

Вранці 27 вересня 2020 року, в черговий раз загострилася ситуація в районі невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки - території, за яку десятки років вели боротьбу Вірменія і Азербайджан.

Конфлікт розпочався з взаємних обстрілів у п'яти районах на лінії зіткнення - в районі гори Муровдаг, селищ Талиш і Мардакерт (Агдере) на півночі зони, яку контролювали вірмени, а також на півдні - в Джебраїльському та Фізулінському районах [7].

Загалом бої розгорнулися за двома напрямками - на півночі і півдні Карабаху. На півночі діяв 1-й корпус під командуванням генерал-майора

Хікмета Гасанова, на півдні - дві військові групи під командуванням генерал-лейтенанта Хікмета Мірзаєва і генерал-майора Маїса Бархударова [10].

Протягом декількох днів Азербайджан не міг змінити ситуацію на свою користь і бої відбувалися в районах уздовж лінії зіткнення, але до 9 жовтня 2020 року на півдні азербайджанські сили взяли місто Джебраїл - адміністративний центр одного з 7-ми районів Азербайджану поза територією колишньої радянської Нагірно-Карабаської автономної області, які вірменські сили повністю або частково захопили у війні 1992-1994 років.

Мешканці залишили це місто і воно було зруйноване. Джебраїл розташований за 20 кілометрів від лінії поділу сторін, яку азербайджанські війська подолали майже за два тижні.

Через декілька днів Азербайджан встановив контроль над Гадрутом, першим райцентром на території саме Нагірного Карабаху, а не окупованих районів Азербайджану. Це було перше місто на шляху азербайджанських військ, в якому залишалися цивільні [7].

Саме з падіння Гадрута ситуація змінилася і азербайджанські війська стали просуватися інтенсивніше, а вірмени почали відступати.

Азербайджанські війська наступали в основному на півдні, уздовж вірмено-іранського кордону. Після Джебраїла і Гадрута Азербайджан встановив контроль над Фізулі, Зангеланом, Кубатлі. Цілями цього наступу були місто Лачин, через яке проходить шосе, що зв'язує Шушу і Степанакерт з Вірменією, а також саме місто Шуша [7].

Обидві цілі розташовані у горах, що утруднювало наступ незважаючи на те, що опір вірменських сил до того моменту став слабшим. В результаті азербайджанська піхота без важкої техніки по горах дійшли до Шуші, і після боїв в районі цього міста воно було взято під контроль, що стало вирішальною подією в конфлікті. Слід зазначити, що багато хто вважав, що це загострення, як і попередні, закінчиться максимум тим, що Азербайджан захопить кілька стратегічно важливих висот і кілька квадратних кілометрів території.

Саме так було під час останнього серйозного загострення конфлікту в

2016 році, коли після чотирьох днів боїв Азербайджан оголосив, що його війська зайняли кілька висот довкола села Талиш та на Фізулінському напрямку [10].

Проте, в ході бойових зіткнень Азербайджан застосував ефективну тактику самостійних дій піхоти, просочування піхотних підрозділів в оборону противника на велику глибину. Така тактика була несподівана для противника в такому масштабі, що забезпечило успіх. Однак рівень бойової підготовки багатьох піхотних підрозділів для такої тактики виявився невисоким, що призвело до великих втрат, у тому числі зниклими безвісти. Недоліки підготовки військ азербайджанське командування компенсувало за допомогою мотивації особового складу і цілеспрямованого оперативного керівництва. Незважаючи на великі втрати, обидві армії зберігали високу мотивацію і бойовий дух, піхота до останнього дня вела контактні бої.

Бойові дії впродовж конфлікту також характеризувались використанням важкої артилерії, бронетехніки, у тому числі танків, та безпілотних літальних апаратів. Вірменія добре підготувалася до позиційної оборони. Однак Азербайджан набагато краще підготувався до маневреної війни і поступово нейтралізував перевагу вірменської артилерії за допомогою безпілотників.

Слід зазначити, що у останній визвольній операції Баку зробив ставку саме на використання безпілотної авіації та заздалегідь забезпечив собі перевагу в цій царині, коли інвестував у неї понад \$60 млн [8].

Після прориву стаціонарних позицій вірменська армія не мала сил для організації контрудару і прикриття військ мобільними засобами ППО. Азербайджан домігся переваги на обраному напрямку. Конфлікт частково перекинувся за межі міжнародних кордонів: в Східному Азербайджані та Ірані падали снаряди та ракети, які не заподіяли шкоди, а Іран збив кілька безпілотних літальних апаратів [10]. Бойові дії закінчилися після того, як азербайджанські війська зайняли місто Шуша - одного з найважливіших населених пунктів у Нагірному Карабаху та другого за величиною. Це місто розташоване на горі за декілька кілометрів від столиці регіону Степанакерту, і

через нього проходить дорога, яка пов'язує Карабах з Вірменією.

Після звільнення міста Шуша, між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним було підписано мирну угоду, що припиняє всі бойові дії в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту з 10 листопада 2020 року. Самопроголошений президент Арцаху Араїк Арутюнян також погодився припинити військові дії [6].

Здобутки та втрати сторін в результаті чергового Вірмено-Азербайджанського конфлікту.

Військова операція азербайджанської армії в Нагірному Карабаху, яка тривала 44 дні, закінчилася успіхом для неї. Азербайджан повернув собі значну частину територій, окупованих Вірменією в ході Першої карабаської війни.

З 27 вересня до 9 листопада 2020 року армія Азербайджану звільнила від окупації Вірменією 246 населених пункти [10].

Мирна угода щодо Нагірного Карабаху передбачає повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців. За погодженням сторін заплановано будівництво нових транспортних комунікацій, що зв'язують Нахічеванську Автономну Республіку із західними районами Азербайджану. Республіка Вірменія повертає Азербайджанській Республіці Агдамський район і території, утримувані вірменською стороною в Газахському районі Азербайджанської Республіки, Кельбаджарський район, Лачинський район (залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор) [6]. В ході бойових зіткнень при прориві оборони азербайджанці зазнали втрат в результаті вогню вірменської артилерії, а при наступі після прориву втрати пов'язані зі швидким просуванням піхотних підрозділів, які часто вступали в контактні бої з вірменськими частинами прикриття. Втрати азербайджанців порівнянні з втратами вірмен, що займали стаціонарну оборону. За даними міністерство оборони Азербайджану (станом

на кінець грудня 2020 року), втрати Азербайджану в ході бойових дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту з 27 вересня до 9 листопада 2020 року склали 2 783 військовослужбовців убитими, ще понад 100 азербайджанських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Під час боїв було також поранено 1 245 військових [9].

За даними міністерства охорони здоров'я Вірменії (станом на кінець грудня 2020 року), втрати вірменської сторони склали 2 718 військовослужбовців. За даними міністерства оборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, в ході боїв з азербайджанськими підрозділами загинули 1 746 військовослужбовців армії оборони невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки [9].

Застосування вірменськими та азербайджанськими військами неточної й невибіркової зброї, включно з касетними боеприпасами в населених районах, призвело до втрат серед цивільного населення, а також руйнування будинків і ключових об'єктів інфраструктури під час конфлікту в Нагірному Карабаху. Загалом, протягом 44-х днів конфлікту загинуло щонайменше 146 цивільних, включно з дітьми й літніми людьми [5]. Постраждали цивільні райони, включаючи великі міста, в тому числі друге за величиною місто Азербайджану Гянджа і столиця регіону Степанакерт, більшість будинків були зруйновані.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Журнал Український Тиждень // Нова стара війна на Кавказі, В.Заблоцький, випуск № 43 (675) від 21 жовтня 2020 р.
2. Інститут масової інформації // Що треба знати журналістам про вірмено-азербайджанський конфлікт, А.Шелест, І.Семиволос, А.Сафаров, 15 жовтня 2020 р. [Ел. ресурс]. Посилання:<https://imi.org.ua/monitorings/shho-treba-znaty-zhurnalistam-pro-virmeno-a-zerbajdzhanskyj-konflikt-i35680>
3. Інтернет-видання «Апостроф» // Азербайджан проти Вірменії: сили сторін, М.Жирохов, 29 вересня 2020 р., [Ел.ресурс]. Посилання:<https://apostrophe.ua/ua/article/world/ex-ussr/2020-09-29/azerbaydjan->

protiv-armen ii-silyi-storon/35272

4. Постсоветские исследования // Нагорно-Карабахский конфликт: предыстория, развитие, последствия, А.Ибрагимов, 2018. Т.1.

5. Amnesty International // IN THE LINE OF FIRE: Civilian casualties from unlawful strikes in the armenianazerbaijani conflict over Nagorno-Karabakh, січень 2021 р., с.1-23

6. BBC News // Nagorno-Karabakh profile, 18 листопада 2020 р., [Електронний ресурс]. Посилання: <https://www.bbc.com/news/world-europe-18270325>

7. BBC News // Українська служба // Чому Азербайджан виграв війну у Карабаху?, П.Аксьонов, 12 листопада 2020 р. [Електронний ресурс]. Посилання: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-54912350>

8. International Institute for Strategic Studies (IISS) // The Military Balance 2020, випуск 120, частина 4, лютий 2020 р. с. 64.

9. International public broadcaster Deutsche Welle // Nagorno-Karabakh: Azerbaijan discloses troop deaths despite cease-fire, 23 грудня 2020 р. [Електронний ресурс]. Посилання: <https://www.dw.com/en/nagorno-karabakh-azerbaijan-discloses-troop-deaths-despite-cease-fire/a-55926945>

10. Project: The Rule of Law in Armed Conflicts (RULAC) // Military occupation of Azerbaijan by Armenia, редакція від 23 грудня 2020 р., [Ел.ресурс]. Посилання: <http://www.rulac.org/browse/conflicts/military-occupation-of-azerbaijan-by-armenia#collapse4accord>